

Mart, 2026-yil

**MUSTAQILLIK DAVRIDA BUXORO YAHUDIYLARINING ZARAFSHON VOHASI
IQTISODIY HAYOTIDAGI ISHTIROKI**

Sayfiddinov Doston Rustam o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19366456>

Annotasiya. Ushbu maqolada mustaqillik davrida (1991–2020-yillar) Buxoro yahudiylarining Zarafshon vohasi iqtisodiy hayotidagi ishtiroki tahlil qilinadi. Tadqiqotda ularning savdo-sotiq, hunarmandchilik va kichik tadbirkorlik sohalaridagi faoliyati hamda migratsiya jarayonlarining mintaqa iqtisodiyotiga ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: Buxoro yahudiylari, Zarafshon vohasi, mustaqillik davri, savdo-sotiq, hunarmandchilik, tadbirkorlik, migratsiya.

**УЧАСТИЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОАЗИСА
ЗАРАФШАН В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ**

Аннотация. В статье рассматривается участие бухарских евреев в экономической жизни Зарафшанской долины в период независимости Узбекистана (1991–2020 гг.).

Проанализирована их деятельность в сфере торговли, ремесел и малого предпринимательства, а также влияние миграционных процессов на экономику региона.

Ключевые слова: бухарские евреи, Зарафшанская долина, период независимости, торговля, предпринимательство, миграция.

**PARTICIPATION OF BUKHARA JEWS IN THE ECONOMIC LIFE OF THE
ZARAFSHAN OASIS DURING THE PERIOD OF INDEPENDENCE**

Abstract. This article analyzes the participation of Bukharan Jews in the economic life of the Zarafshan Valley during Uzbekistan's independence period (1991–2020). It highlights their involvement in trade, handicrafts, and small entrepreneurship, as well as the impact of migration on the regional economy.

Keywords: Bukharan Jews, Zarafshan Valley, independence period, trade, entrepreneurship, migration.

Kirish. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, mamlakatda siyosiy va iqtisodiy islohotlar amalga oshirilib, bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni boshlangan. Ushbu jarayon Zarafshon vohasining iqtisodiy hayotida ham muhim o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Turli millat va elatlar qatori, Buxoro yahudiylari ham mazkur jarayonlarda faol ishtirok etib, asosan savdo-sotiq, hunarmandchilik, xizmat ko'rsatish va kichik biznes sohalarida o'z faoliyatlarini olib bordilar.

Mustaqillikning dastlabki yillarida Buxoro yahudiylari tarixan shakllangan savdo tajribasi va kasbiy ko'nikmalariga tayangan holda bozor munosabatlariga moslashdi. Samarqand va Buxoro shaharlarida ularning chakana savdo, zargarlik, tikuvchilik va xizmat ko'rsatish sohalaridagi faoliyati mahalliy bozor infratuzilmasining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Muhokama va natijalar. 1990-yillardan boshlab Buxoro yahudiylari orasida xorijga migratsiya jarayonlari kuchaydi. Ushbu holat ularning mintaqadagi son jihatdan qisqarishiga olib kelgan bo'lsa-da, hududda qolgan yahudiy aholisi iqtisodiy faoliyatini davom ettirdi. Ayrim holatlarda xorijda istiqomat qilayotgan diasporaning moliyaviy va savdo aloqalari orqali mahalliy iqtisodiyotga sarmoyalar kirib kelgani ham kuzatildi.

Mart, 2026-yil

Mazkur jarayonda xorijiy yahudiy tashkilotlari va diasporalari bilan o'rnatilgan aloqalar alohida ahamiyat kasb etdi. Jumladan, Isroil, AQSh va Yevropa davlatlaridagi yahudiy jamoalari tomonidan moliyaviy va tashkiliy yordamlar ko'rsatilganligini ko'rishimiz mumkin.

Yahudiylarning madaniy markazi (2001-yildan boshlab "Shalom") tomonidan tashkil etilgan bayramlar (yahudiylarning asosiy bayrami bo'lgan Pesax yoki Paxsa) va bir qancha ko'rgazmalarda Toshkentdagi "Soxnut" xayriya tashkiloti, Shveysariyaning Siyurix shahridagi "Vyshikyntam" jamiyati tomonidan moddiy yordamlar ko'rsatilgan.

Bu holat mustaqillikning ilk yillarida Zarafshon vohasida xalqaro nodavlat va diniy tashkilotlar orqali mintaqaga tashqi resurslarning kirib kelganini ko'rsatadi.

Shuningdek, Isroil davlati vakillari va AQSh rasmiylarining Buxoroga amalga oshirgan tashriflari nafaqat diplomatik, balki ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Xususan, yahudiy milliy-madaniy markazi tomonidan o'tkazilgan 1991-yildagi 32 o'smir 13 yoshni qarshilagan munosabati bilan o'tkazilgan marosimda Iyerusalim bosh ravvini David Nisanov va Isroil diniy jamoalari arboblari Avraam Bagiyv va Byn'yamin Gulkarovlar ishtirok etishgan, 1992-yil 18-20-fevralda Buxoroga Izroil elchisi Ar'y Levin tashrif buyurgan, 1997-yilning 12-noyabr kuni AQSH Prezidenti Bill Klinton va AQSH ning birinchi xonimi Xillari Rogom Klinton, yurtimizga tashrif buyurib O'zbekistonning tarixiy shaharlari Samarand va Buxoro shaharlarida bo'lib Buxoro yahudiylari Sinagogasida ham mehmon bo'lgan va oddiy fuqarolari bilan uchrashgan, shuningdek, 2000-yil 16-19-aprel kunlari AQSH davlat kotibi Madlen Olbrayt rasmiy tashrifi bilan O'zbekistonda bo'lgan.

Ushbu tashriflar orqali Buxoro yahudiylari yashash sharoiti, diniy erkinlik va madaniy muhit bilan tanishilgan hamda hududda millatlararo totuvlikni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan siyosat ijobiy baholangan.

Natijada, Buxoro yahudiylari mustaqillik davrida son jihatdan kamaygan bo'lsa-da, institutsional va xalqaro aloqalar orqali Zarafshon vohasi iqtisodiy va ijtimoiy hayotida muayyan faollikni saqlab qolganini ko'rish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Mustaqillik davrida yahudiy jamoasining iqtisodiy hayotdagi ishtiroki asosan uch yo'nalishda namoyon bo'ldi:

birinchidan, xayriya va homiylik faoliyati. Masalan, Nyu-Yorkdagi "Jayn" jamiyati tomonidan o'quvchilar va kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam ko'rsatilishi Zarafshon vohasida ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shgan;

ikkinchidan, xalqaro aloqalar orqali iqtisodiy resurslar jalb etilishi. Isroil elchisi va boshqa xorijiy mehmonlarning tashriflari mahalliy yahudiy jamoasining xalqaro iqtisodiy-madaniy tarmoqlarga integratsiyalashuviga xizmat qilgan;

uchinchidan, mahalliy iqtisodiy muhitda faol ishtirok. Yahudiy aholining tarixan savdo-sotiq, hunarmandchilik va xizmat ko'rsatish sohalaridagi faolligi mustaqillik yillarida ham saqlanib qoldi va bozor iqtisodiyotiga moslashdi.

Mustaqillik davrida Buxoro yahudiylari son jihatdan kamayganiga qaramay Zarafshon vohasi iqtisodiy hayotida bilvosita va bevosita ishtirok etib, xalqaro moliyaviy ko'mak, xayriya, savdo va xizmat ko'rsatish sohalari orqali mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga o'z hissasini qo'shgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Aholi ro'yxatlari va demografik ko'rsatkichlar.
2. Saidov A., Qodirov S. "Mustaqillik yillarida O'zbekistonda etnik jarayonlar." Toshkent, 2010.
3. Jewish Virtual Library. Bukharan Jews after 1991.
4. Xolmatov A. Zarafshon vohasida bozor iqtisodiyotining shakllanishi. Samarqand, 2014.
5. Юхан Бен Ямин. "День после Ханука, Рамадана и Крисмаса." 2001. Bjewes.com [http://www. Bukharian jews. Com](http://www.Bukharianjews.Com)
6. Мавлон Шукурзода. "АҚШ-Ўзбекистон ҳамкорлиги факт ва рақамларда." Т.: "Niso poligraf". 2016-йил
7. Базарова М., Абдуллоева Г, Кузиев Н. "Бухоро вилоятида фаолият олиб бораётган миллий маданий марказлар". Умрбоқий мерос нашриёти
8. Internet manbalari.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH